

ROLUL CONSILIULUI DE SECURITATE AL ORGANIZAȚIEI NAȚIUNILOR UNITE ÎN PROCESUL AFIRMĂRII STABILITĂȚII ÎN PLAN UNIVERSAL

THE ROLE OF THE UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL IN THE UNIVERSAL STATEMENT OF STABILITY PROCESS

DOI: 10.5281/zenodo.3996043

CZU: 341.123.043

Liana Alina MANCIU,
doctorandă,
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”

SUMMARY

The Security Council is established regarding the UN Charter as a body for determining discretion. This is not an ideal and does not always achieve the desired or expected results, but it remains a unique body with an international vocation, which will ensure international peace, security and establishment.

Keywords: Security Council, UN Charter, peace, stability, armament, disarmament, criminal justice.

REZUMAT

Consiliul de Securitate este instituit n conformitate cu Carta ONU ca organ de bază cu puteri discreționare. Acesta nu reprezintă un ideal și nu ntotdeauna obține rezultatele dorite sau scontate, nsă rmne a fi unicul organ cu vocație internațională mandatat s asigure pacea, securitatea și stabilitatea internațională.

Cuvinte-cheie: Consiliul de securitate, Carta ONU, pace, stabilitate, armament, dezarmare, justiția penală.

Lumea a intrat ntr-o perioad de schimbări globale, marcată de tendințe extrem de contradictorii. Asociațiile regionale și continentale ale statelor planific și contureaz moduri de a mbunătăți cooperarea și soluționarea unor anumite puncte controversate, legate de conflictul de suveranitate și coliziunea intereselor naționaliste. Granițele naționale sunt tot mai neclare și dispar sub impactul comunicațiilor moderne și comerțului global, precum și n rezultatul deciziei statelor s cedeze o parte din prerogativele lor exclusive, organizațiilor

la care sunt membre. n același timp, se fac simțite expresii ale naționalismului, iar unitatea statală este sfidată de grave diferențe etnice, religioase, sociale și culturale. Pacea socială, pe de o parte, este amenințată de noi manifestări ale discriminării și excluderii, și, pe de altă parte – de acte de terorism, pentru a preveni schimbarea ntr-o manieră democratică. Eficacitatea ONU n procesul de menținere a pcii și securității este direct legată de activitatea Consiliului de Securitate (CS), care deja de mult timp este supusă unei analize critice.

CS este instituit în conformitate cu Carta ONU ca organ de bază cu puteri discreționare; acesta este împuternicit prin capitolele VI și VII pentru a face față situațiilor ce pun în pericol pacea și securitatea, pentru a lua măsuri de presiune, a obliga statele-membre ONU la anumite acțiuni și pentru a înlocui chiar și anumite obligații internaționale [1].

Din prevederile Cărții pot fi rezumate următoarele funcții ale CS:

- menținerea păcii și securității internaționale în conformitate cu principiile și scopurile ONU;

- investigarea oricăror diferende sau situații care pot rezulta într-un conflict internațional;

- recomandarea metodelor de rezolvare a diferendelor sau condițiilor de soluționare a acestora;

- formularea planurilor pentru instituirea unui sistem de dirijare a armamentului;

- determinarea existenței unor amenințări pentru pace sau acte de agresiune și recomandarea măsurilor ce trebuie luate;

- apelarea la membri pentru a aplica sancțiuni economice și alte măsuri care nu implică utilizarea forței pentru a preveni sau opri agresiunea;

- întreprinderea acțiunilor militare împotriva unui agresor;

- exercitarea funcțiilor de tutela a ONU în „regiunile strategice”.

Toate funcțiile enumerate contribuie într-o măsură mai mare sau mai mică la asigurarea stabilității în lume în lumina noilor provocări cu care se confruntă pacea internațională.

Ca urmare a acestor tendințe noi, a început invazia Consiliului de Securitate în acele aspecte, anterior considerate exclusive pentru state: crearea de tribunale ad-hoc ca o intruziune în sfera jurisdicției penale și instanțele din stat pe propriul său teritoriu; transferul unei astfel de

competențe comunității internaționale fără acordul statului în cauză; adoptarea deciziilor obligatorii statelor pentru extrădarea resortisanților lor unui stat străin (Libia, Sudan) sau transferul lor la Tribunalul Internațional Penal (Iugoslavia, Ruanda); cererea de anulare a unei serii de acte legislative (Croatia).

Adevărul de bază, cu toate acestea, rămâne a fi că, Consiliul de Securitate a fost creat ca organ ce se preocupă de garantarea păcii și securității internaționale după oroarea și devastarea provocată de al Doilea Război Mondial. Nimeni nu putea anticipa în mod rezonabil la momentul redactării Cărții ONU că practica ulterioară a Consiliului va evolua pentru a cuprinde o activitate generală de elaborare a normelor de drept pentru a se confrunta cu amenințări la ordinea juridică internațională, a căror natură s-a schimbat radical de la mijlocul anilor 1940 [2].

Este important de remarcat apariția tendinței Consiliul de Securitate de a promova utilizarea de diverse instrumente ale diplomației preventive în comparație cu operațiunile anterioare, care asigurau o încetare a focului și încheierea unui armistițiu. Tot mai multă atenție este acordată bunelor oficii, medierii, stabilirii circumstanțelor reale ale conflictelor și litigiilor, organizării și desfășurării de negocieri și consultări, pentru a facilita dialogul între părțile la conflict.

În ciuda speculațiilor că, Consiliul de Securitate se confruntă cu o „gravă criză” și nu este în stare să asigure în conformitate cu Carta ONU securitatea colectivă în epoca globalizării, el rămâne în continuare un instrument internațional unic, care de fapt efectuează funcțiile de prevenire și soluționare a diferendelor. Dovada acestui lucru este faptul că, în mare parte anume datorită intervenției ONU și a CS, s-a evitat alunecarea la un conflict global în perioada postbelică.

Diplomaia preventiv a Consiliului de Securitate. Este un fapt bine cunoscut c prevenirea crizelor necesit resurse umane i financiare mai reduse dect aciunile militare pentru a rspunde la o situaie de urgen. Carta ONU ofer Consiliului de Securitate un mandat larg pentru implicarea timpurie i diplomaia preventiv. n temeiul art. 34, CS poate investiga orice diferend sau orice situaie care ar putea duce la un conflict internaional. Se poate face acest lucru prin ntreprinderea unei misiuni, stabilirea unei comisii de anchet sau unui grup de experi, numirea un raportor special, analizarea situaiei n cadrul organelor subsidiare existente, cererea Secretarului General s efectueze o anchet, trimiterea unei misiuni de constatare i obinerea de briefing-uri de la oficialii ONU i ali experi. Articolele 36 i 37 din Cart autorizeaz CS s recomande termeni de ajustare sau rezolvare a conflictelor pentru prile cointeresate.

Consiliul de Securitate i-a afirmat angajamentul su fa de diplomaia preventiv n rezoluiile nr. 1366 (2001) [3] i nr. 1625 (2005) [4], precum i n mai multe declaraii ale preedintelui. n contextul conflictului din Darfur, a fost creat o comisie de anchet, care a fost urmat de recomandarea de a ndrepta situaia din aceast provincie sudanez la Curtea Internaional Penal. Din 1992, CS a ntreprins misiuni n treizeci i nou de ari n curs sau emergente de conflict, comunicnd adesea direct i confidenial cu reprezentani ai guvernului, alte pri implicate, reprezentani ai societţii civile. n acelai timp, unele dintre instrumentele Consiliului de Securitate pentru diplomaia preventiv rmn insuficient utilizate. De exemplu, CS ar putea invita naltul Comisar pentru drepturile omului pentru a se expune privind contribuia oficiului dat la prevenirea atrocitţilor n

mas n zonele de conflict specifice.

Consiliul de Securitate ar trebui s solicite, de asemenea, cooperarea mai strns cu organizaiile regionale privind meninerea pcii. Procesul de pace n Burundi ofer un bun exemplu cnd diplomaia preventiv regional i internaional poate ajuta la prevenirea atrocitţilor. La mijlocul anilor 1990, situaia politic din Burundi era asemntoare cu cea din statul vecin Ruanda nainte de genocid. A existat angajamentul comun al actorilor regionali i internaionali, care a mpiedicat apariia unui rzboi civil n Burundi. Julius Nyerere i Nelson Mandela au fost mediatori eficieni pentru procesul de pace din Arusha. Eforturile lor au beneficiat de sprijinul a diveri actori: Organizaia Unitţii Africane i ONU au desfşurat misiuni n Burundi. Consiliul de Securitate i comunitatea internaional au furnizat suport considerabil la eforturile regionale pentru a gestiona conflictul [5].

Saniunile Consiliului de Securitate. La baza puterii Consiliul de Securitate de a impune saniuni st art. 41 al Cartei ONU. Saniunile constituie instrumentul principal al CS de meninere a pcii i au drept scop modificarea comportamentului statului mpotriva cruia sunt ndreptate. Msurile ce nu includ utilizarea forei pot varia considerabil, dar cel mai des se ntlnesc embargoul comercial general mpotriva unui sau mai multor state, embargoul economic ndreptat mpotriva unei entitţi i o gam mai mic de msuri adiacente. Embargoul economic constituie o msur tradiional n practica Consiliului de Securitate, precum n cazurile privind Somalia, Sierra Leone, Liberia, Republica Democrat Congo, Eritreea i Etiopia, Irak, Afganistan, Libia sau Coreea de Nord [6].

n practica sa de a impune saniuni, Consiliul de Securitate ia n considerare urmtorii factori:

- natura normei internaționale încălcată;
- probabilitatea eficacității regimului de sancțiuni;
- potențialul efect destabilizator al regimului de sancțiuni;
- atitudinea populației statului împotriva căruia sunt îndreptate sancțiunile.

Recurgerea la sancțiuni economice este o normă stabilită de comunitatea internațională ca răspuns la situații care implică violența sau un risc de violență. Sancțiunile sunt legale în materia de drept internațional, cu condiția ca acestea să respecte normele privind drepturile omului și dreptul umanitar internațional. Acest lucru înseamnă că regimul sancțiunilor trebuie să fie instituit astfel ca acestea să nu pună în pericol viața sau sănătatea populației din statul orientat. Ele trebuie să prevadă excepții umanitare pentru a limita suferințele cauzate populației civile și să respecte drepturile omului și dreptul umanitar internațional. În plus, regimurile de sancțiuni trebuie să fie monitorizate, pe toată durata acestora, pentru a se asigura că nu cauzează probleme inutile pentru populația statului țintă și că mecanismele de scutire permit furnizarea de asistență umanitară [7].

Folosirea forței de către Consiliul de Securitate. Un răspuns al Consiliului de Securitate la momentul potrivit față de atrocitățile deja comise poate preveni escaladarea lor în continuare și evită necesitatea de a întreprinde acțiuni mai puternice în viitor. În același timp, răspunsul robust al CS poate duce uneori la percepția unei părțiri față de una sau mai multe părți în conflict și, prin urmare, poate avea implicații negative asupra negocierilor de pace în curs de desfășurare. În practică, această dilemă deseori duce la un dezacord printre membrii Consiliului de Securitate. Unii membri argumentează în sensul de a recurge la măsurile în temeiul capitolului VII al Cartei, în timp

ce alții pledează pentru mai multe negocieri cu părțile conflictului. În Darfur, spre exemplu, astfel de dezacorduri au dus la întâzieri considerabile în luarea deciziilor Consiliului.

Art. 39 al Cartei prevede că, Consiliul de Securitate „trebuie să determine” existența uneia dintre cele trei situații în care poate întreprinde măsuri coercitive, adică amenințare pentru pace, încălcarea păcii sau actul de agresiune. Faptul că Consiliul de Securitate în sine determină când aceste condiții au fost îndeplinite, înseamnă că acesta are o autonomie largă pe terenul respectiv [8].

Împreună cu actele de agresiune, încălcările păcii sunt nucleul capitolului VII al Cartei. Îndeplinirea acestei condiții a fost găsită de către Consiliul de Securitate în situațiile în care un stat a întreprins acțiuni care implică folosirea forței împotriva unui alt stat. Această categorie este mai neutră decât „actul de agresiune”, dar nu există o linie strictă de delimitare între aceste categorii. Au fost incidente în cazul în care CS a apelat la încălcarea păcii, deși în mod clar criteriile actului de agresiune au fost îndeplinite. De exemplu, în Rezoluția nr. 660 [9] Consiliul de Securitate a stabilit că invazia irakiană în Kuweit a fost o încălcare a păcii.

Conținutul condiției „actului de agresiune” a fost extrem de controversat, și s-a convenit în cele din urmă asupra definiției în 1974 prin adoptarea Rezoluției nr. 3314 a Adunării Generale [10] a Națiunilor Unite. Art. 1 stabilește că agresiunea este folosirea forței armate de către un stat „împotriva suveranității, integrității teritoriale sau independenței politice a unui alt stat, sau în orice alt mod incompatibil cu Carta ONU”. În plus, art. 2 din rezoluție spune că „prima utilizare a forței armate de către un stat ce contravine Cartei constituie o dovadă prima facie a unui act de agresiune”. Consiliul de Securitate a stabi-

lit acte de agresiune numai de trei ori, n cazurile referitoare la Israel, Africa de Sud i Rhodesia de Sud.

„Ameninare pentru pace” este cea mai larg din cele trei categorii, i este dificil de a gsi o definiie precis a termenului n cauz. Practica dup criza din Kuweit n 1990 a artat c s-a extins gama de situaii n care Consiliul de Securitate a hotrt s constate ameninari la pacea i securitatea internaional. Este evident c implicaiile politice au motivat statele-membre de a recurge la aceast condiie n ocazii n care una dintre celelalte condiii s-a mplinit. Acest lucru se datoreaz faptului c prejudiciul determinrii uneia dintre celelalte condiii ar putea nruti relaiile dintre statele-membre ale Consiliului i statul agresor, sau existena poziiilor diferite a membrilor CS asupra aceleiai chestiuni. Exemplificnd, Consiliul de Securitate a considerat ca ameninari pentru pace actele de terorism, nclcarea drepturilor omului, atacurile mpotriva democraiei, deţinerea de ctre unele state a armelor de distrugere n mas.

Cele mai importante rezoluii ale Consiliului de Securitate privind folosirea forei au fost cazurile conflictelor din Iugoslavia, Somalia, Haiti, Ruan-da, Timorul de Est, Sierra Leone. Aceste rezoluii au fost adoptate avnd diferite scopuri, cum ar fi supravegherea respectrii sanciunilor economice impuse de Consiliul de Securitate (rezoluiile sub incidena art. 41), dar i eliberarea statului de sub ocupaie strin (Kuwait), rentoarcerea puterii autoritţilor legale (Haiti), sau restaurarea pcii i securitţii internaionale (Timorul de Est). Toate aceste rezoluii au fost adoptate n majoritate fr acordul statului-int, n unele

cazuri cu acordul guvernului ce deţinea puterea (Albania), sau guvernului n exil (Haiti) [11].

Din practica misiunilor CS de menţinere a pcii putem identifica urmtoarele trei categorii.

Tradiional - care urmreşte s pun n aplicare un acord ntre state. Caracteristicile acestui tip de operaiune sunt bine cunoscute:

- asistena pentru ncheierea unui acord de ncetare a focului sau unui acord de pace parial;
- sarcinile sunt delegate personalului militar;
- sarcinile constau n observarea, verificarea i raportarea aplicrii acordului sau tratatului.

Principiile pentru efectuarea acestor operaiuni, la baza interveniei ONU, sunt:

- acordul prealabil al prilor;
- imparialitatea de implementare i desfsurarea misiunii, n sens c misiunea nu trebuie s favorizeze nici una dintre pri;
- folosirea forei nu este permis, cu excepia aprrii legitime a cştilor albastre.

Multidimensional - corespunde implicrii ntr-un conflict intern sau un rzboi civil. Obiectivul este de a realiza punerea n aplicare a acordului de pace ntre beligerani i de ncetare a ostilitţilor. Caracteristici ale de acestui tip de misiune se bazeaz pe:

- asistena pentru punerea n aplicare de ctre pri a angajamentelor lor;
- sarcinile vizeaz toate domeniile (civile, militare, instituionale etc.) menionate n acord;
- se angajeaz o combinaie de atribuii civile i militare, n funcie de natura mandatului.

Principiile de aciune pot aprea treptat, n funcie de experiena de teren. Ele constau n:

- ajutarea părților să mențină stabilitatea și ordinea publică;

- ajutarea statului vizat pentru a stabili autoritatea sa de monopol asupra utilizării forței;

- acordarea asistenței pentru reprojec-tarea coerentă a unui aparat de securitate în conformitate cu statul de drept;

- acordarea asistenței pentru apariția instituțiilor politice legitime în vederea medierii conflictului;

- construirea și menținerea un consensus la nivel local, național și internațional în direcția de soluționare a conflictului.

Combinăția de atribuții civile și militare este esențială pentru a putea efectiv aplica principiile de acțiune enunțate. Acesta este motivul pentru care categoria respectivă de operațiuni de menținere a păcii juxtapune două sau trei dispozitive diferite în funcție de situație. Pe de o parte, este vorba de civilii trimiși de către ONU pentru a pune în aplicare termenii mandatului în domenii relevante (economice, sociale, umanitare); aceștia pot acționa în mod autonom, dar mai frecvent împreună cu reprezentanți ai altor mari organizații internaționale (FMI, Banca Mondială) și organizațiile non-guvernamentale. Pe de altă parte, un dispozitiv tranzitoriu de poliție responsabil de menținerea ordinii administrative și judiciare. Și, în cele din urmă, un contingent militar (de menținere a păcii) care poate acționa cu susținerea altor instituții interguvernamentale sau regionale (NATO, UE, UA).

Guvernul provizoriu este o operațiune specifică de menținere a păcii rar întâlnită. Ea constă în asigurarea tranziției guvernului dintr-o regiune care are vocația să devină independentă. Un reprezentant special coordonează toate activitățile legislative, de reglementare și judiciare, timpul necesar pentru înființarea de noi instituții (Kosovo, Timorul de Est). Responsabilitățile puse în sarcina repre-

zentantului special sunt cele ale unui guvern real, incluzând:

- procesul de elaborare a legislației noi și aplicare a legii;

- crearea unui sistem fiscal de colectare a impozitelor;

- stimularea de investiții internaționale;

- instituirea de norme specifice pentru proprietatea funciară;

- crearea și gestionarea serviciilor publice fundamentale [12].

Rolul Consiliului de Securitate în insti-tuirea jurisdicțiilor internaționale penale

Este remarcabil modul în care Consiliul de Securitate a ajuns să recunoască - cu mai multe ocazii și într-o manieră succesivă - că, crimele grave comise la scară largă (genocidul, crimele împotriva umanității și crimele de război) se raliază la tipurile de amenințări ale securității care activează competențele sale obligatorii în temeiul capitolului VII al Cartei. Consiliul a recurs la aceste puteri ca să aducă autorii infracțiunilor grave în fața justiției internaționale penale.

Începând cu 1993 și până în prezent, Consiliul de Securitate a fost un jucător cheie în introducerea judecătorilor și procurorilor internaționali pentru investigarea, judecarea și sancționarea crimelor grave în locuri diverse precum fosta Iugoslavie (1993), Ruanda (1994), Timorul de Est (1999), Cambogia (1997), Sierra Leone (2000), Kosovo (2000) și, mai recent, Liban (2009). În acest scop, Consiliul de Securitate a creat tribunale internaționale penale ad-hoc (Iugoslavia și Rwanda); a solicitat Secretarului General ONU să stabilească tribunale „hibride” (Sierra Leone, Cambogia, Liban) și a ordonat reprezentanților administrațiilor guvernelor provizorii de a forma colegii jurisdicționale compuse din judecători internaționali (Timorul de Est și Kosovo). Mai recent, Consiliul de Securitate al ONU a decis instituirea Tribunalului Special

pentru Liban pentru a judeca pe toi cei responsabili pentru atacul terorist din 14 februarie 2005, n urma cruia a decedat fostul prim-ministru libanez Rafiq Hariri i alte 22 de persoane.

Promovarea rolului judectorilor i procurorilor internaionali ca rspuns la noile ameninari la adresa pcii internaionale poate fi explicat n lumina ctorva schimbri produse dup rzboiul rece. ncepnd cu anii 1980, a fost observat un declin al conflictelor interstatale n timp ce conflictele interne i transnaionale au escaladat. Actori principali ai ultimelor nu se limiteaz la state, dar se extind la numeroi participani nestatali – mercenari, grupuri teroriste, grupuri de gheril etc. Adiional, cele mai multe pierderi umane sunt nregistrate n rndurile populaiei civile i nu printre soldai. Recurgerea Consiliului la justiia penal i sanciunile penale menite s se confrunte cu noi ameninari la adresa pcii, ar putea fi vzută ca o dovad c msurile mai clasice n temeiul capitolului VII, n special, utilizarea de sanciuni economice, nu mai sunt eficiente. Cu toate acestea, de asemenea, aceast situaie ar putea fi vzută ca o oglindire a succesului relativ al instituiei drepturilor omului n ultimii douzeci de ani n aspiraia s funcioneze n cadrul securitţii colective [13].

Consiliul de Securitate i regimul de neproliferare a armelor de distrugere n mas. Rolul central n evitarea proliferrii armamentului i pericolelor pentru pacea i securitatea internaional care decurg din aceasta, i aparine Consiliul de Securitate care deine toate mijloacele necesare pentru a nltura aceste ameninari. Trebuie subliniat faptul c, comunitatea internaional a nsrcinat doar Consiliul de Securitate cu competena de a asigura respectarea regulilor de neproliferare. Cu prere

de ru ns, competenele sale privind problema dat au fost foarte rareori folosite. Astfel, n Declaraia Preedintelui CS din 31.01.1992 s-a enunat c proliferarea oricrui tip de arme de distrugere n mas este considerat ca ameninare la adresa pcii i a fost stabilit cadrul pentru combaterea acestei probleme [14]. ns, n urmtorii ani aciunile Consiliului n acest domeniu au purtat un caracter mai degrab formal i episodic. Nentelegerile ntre membrii permaneni ai CS nu au permis acestuia s realizeze sarcinile sale n combaterea proliferrii. Dar chiar i atunci cnd se ajungea la un numitor comun, lipsa voinei politice i aciunilor energice nu au permis transpunerea n realitate a deciziilor luate.

Pentru soluionarea conflictelor internaionale n implementarea tratatelor de dezarmare sunt folosite o gam larg de proceduri politice i diplomatice tradiionale (consultarea, negocierea, medierea, recursul la organisme regionale, etc.). Acestea sunt relevante i eficiente pentru membrii care se supun legilor comunitţii internaionale. Cu toate acestea, cum a confirmat experiena din ultimii ani, instrumentele politice i diplomatice, diplomaia multilateral, ndemnurile blnde nu sunt de obicei eficiente mpotriva liderilor, care neglijeaz angajamentele internaionale, stabil ignornd cerinele cuprinse n rezoluiile Consiliului de Securitate. i cu att mai mult, ele nu dau rezultate atunci cnd este vorba de a neutraliza ameninarile din partea diferitor formaiuni extremiste, (forele Jihad-ului, alte grupuri fanatice, formaiunile militare neregulate, crima organizat transnaional i reele teroriste, pirai, etc.) [15].

n 1998, Consiliul de Securitate a condamnat unanim testarea armamentului nuclear petrecut n India i Pakistan. Sub egida CS a fost lichidat potenialul nucle-

ar al Irakului constituit în mod ascuns în anii 1980. Datorită rezoluțiilor Consiliului, au fost inspectate obiectele nucleare în Irak, care au permis să constate că țara nu deține arme de distrugere în masă și s-a evitat sancțiunea de folosire a forței internaționale sub egida Națiunilor Unite, forța împotriva Irakului în cele din urmă fiind folosită de forțele aliate.

Consiliul de Securitate a reacționat ferm la lansarea experimentală a rachetelor balistice de către Coreea de Nord în 2006 prin adoptarea Rezoluției nr. 1695 [16], precum și la lansările ce au urmat, cerând stoparea oricăror activități legate de construirea rachetelor balistice, încetarea tuturor programelor de creare a armamentului nuclear, de asemenea recomandând tuturor membrilor ONU să se abțină de la comerțul cu Coreea de Nord în sfera tehnologiilor legate de rachete. Phenianului i-a fost cerută încetarea lansării experimentale, iar statelor lumii li s-a solicitat să înghețe mijloacele bănești, alte active financiare și resursele economice legate de programul nuclear nord-coreean; de asemenea interzicerea intrării și tranzitului pe teritoriul său a persoanelor și membrilor familiilor lor ce au ceva atribuții la dezvoltarea armelor de distrugere în masă.

În 2006, Consiliul de Securitate a adoptat Rezoluția nr. 1737 privind sancțiunile împotriva Iranului [17]. Aceasta prevedea interzicerea importului și exportului oricăror obiecte, materiale și tehnologii care pot favoriza programul militar nuclear iranian. Sancțiunile cuprindeau activitatea legată de îmbogățire a uraniului și modalitățile de transportare a armamentului nuclear. Documentul prevedea, de asemenea, înghețarea activelor internaționale ale unor companii și unor resortisanți iranieni vizați în chestiunea dată. În același timp, rezoluția nu interzicea colaborarea cu Iranul în alte domenii

ce nu au tangențe la activitatea nucleară.

Dreptul de veto în Consiliul de Securitate. Consiliul de Securitate este instituit în așa fel, încât să fie cât mai eterogen, cu o reprezentare echilibrată pentru toate regiunile geografice, cei 10 membri din 15 schimbându-se în fiecare doi ani. Preocuparea sa principală pacea și securitatea devine din ce în ce mai extinsă. Pare a fi exagerată recomandarea că o cultură comună și valorile comune favorizează deliberările din Consiliu, dar această condiție atât de exigentă nu este suficientă pentru a motiva apariția unui consens [18].

De la înființarea sa în 1946, Consiliul de Securitate s-a fost confruntat cu o critică considerabilă și din acel moment au fost făcute mai multe apeluri pentru a-l reforma. O mare parte a criticii este datorată structurii, deoarece mulți o consideră nedemocratică, mai ales pentru că oferă considerabile puteri și privilegii anumitor țări din lume. Exemplul principal este dreptul de veto a celor cinci membri permanenți [19]. Primul drept de veto a fost folosit chiar de la începutul activității instituționale în februarie 1946 de către URSS și de atunci membrii permanenți au folosit puterea dreptului de veto aproape de 300 ori. Cel mai des pe parcursul anilor dreptul de veto a fost folosit de Rusia și SUA, fiecare mai mult apărându-și propriile interese, decât preocupându-se de pacea și securitatea internațională.

În loc de folosirea dreptului de veto și atragerea de critici, țările din ce în ce mai mult preferă să folosească amenințarea cu utilizarea dreptului de veto. Ei folosesc această amenințare implicit sau explicit, fie în reuniuni private a celor cinci membri permanenți sau în cadrul întrunirilor complete. Pe marginea mai multor chestiuni, ele au reușit să ajungă la rezultatul dorit și au putut exclude anumite probleme de pe ordinea de zi a Consiliului sau

să facă mai „moale” limbajul rezoluțiilor.

În ultimul timp, au fost făcute tot mai multe apeluri care au condus la numeroase propuneri pentru o mai bună funcționare a Consiliului, invocate de diferite țări sau grupuri de țări. Până în prezent, aceste propuneri nu au fost de succes și mai multe întâlniri și nenumărate ore de discuții nu au dat careva rezultate precise. Țările se opun reciproc din interese proprii și acordă prea multă atenție la detaliile procedurii în loc să se concentreze asupra măsurilor practice necesare pentru reformă. În plus, orice modificare a Cartei nu pare a fi ușor realizabilă, în special având în vedere faptul că toți membrii permanenți au putere de veto asupra schimbării Cartei.

În timp ce criteriile obiective universalitatea și cadrul legal pentru un sistem de securitate colectivă au existat de ceva timp, elementele sale subiective cum ar fi solidaritatea internațională, consensul asupra a ceea ce este incorect, promptitudinea să cedeze autoritatea executivă ONU, pregătirea „să poarte orice povară și să plătească orice preț” pentru consecințele deciziilor colective - întotdeauna au lipsit și situația spre regret nu pare să schimbe [20].

Este adevărat că, Consiliul de Securitate nu reprezintă un ideal și nu întotdeauna obține rezultatele dorite sau scontate, însă acesta rămâne a fi unicul organ cu vocație internațională mandatat să asigure pacea, securitatea și stabilitatea inter-

națională. S-a făcut clar lucrul că acesta necesită reforme, dar totuși ajungerea la un consens, luarea deciziilor și transpunerea lor în realitate rămâne la conștiința fiecărui stat în parte. În condițiile contemporane, Consiliul de Securitate joacă un rol foarte mare în menținerea stabilității, cel puțin din perspectiva echilibrării actorilor statali hegemoni și păstrarea unui oarecare „status-quo”, iar lipsa acestuia ar provoca mult mai multe conflicte în comunitatea internațională, precum și cel mai probabil ar genera o dezvoltare haotică a omenirii. Este clar că pozițiile contradictorii ale membrilor permanenți asupra situațiilor mai recente din Irak, Libia, Egipt, Turcia, Israel, Ucraina, Siria nu demonstrează îndeplinirea atribuțiilor majore puse în sarcina Consiliului de Securitate pe terenul păcii și securității internaționale, însă absența unui consens politic a marcat mereu activitatea CS de la înființarea sa din 1946, prin urmare schimbări negative în acest sens nu s-au produs. Dimpotrivă, în multiple cazuri poate fi constatată o poziție fermă a membrilor Consiliului pe anumite chestiuni importante, precum lupta cu terorismul internațional și destructurarea organizațiilor și rețelelor de teroriști deosebit de periculoase, precum este Statul islamic. Așadar, activitatea Consiliului de Securitate, deși criticată ca și anterior, marchează inevitabil dezvoltarea mai mult sau mai puțin stabilă a umanității.

BIBLIOGRAFIE

1. Orakhelashvili A. The Impact of Peremptory Norms on the Interpretation and Application of United Nations Security Council Resolutions. In: *European Journal of International Law*, vol. 16, no. 1, 2005, p. 60.
2. Bianchi A. Assessing the Effectiveness of the UN Security Council's Anti-terrorism Measures: The Quest for Legitimacy and Cohesion. In: *European Journal of International Law*, vol. 17 no. 5, 2007, p. 887.
3. Rezoluția Consiliului de Securitate al ONU nr. 1366 (2001) din 30.08.2001. În: [www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1366\(2001\)](http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1366(2001)) (accesat la 01.05.2020).

4. Rezoluția Consiliului de Securitate al ONU nr. 1625 (2005) din 04.05.2020. În: [http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1625\(2005\)](http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1625(2005)) (accesat la 04.05.2020).
5. Mikulaschek C. The United Nations Security Council and the Responsibility to Protect: Policy, Process, and Practice. Report from 39th IPI Vienna Seminar on peacemaking and peacekeeping, Favorite papers 01/2010, p. 20-49.
6. Lopez-Jacoiste E. The UN Collective Security System and its Relationship with Economic Sanctions and Human Rights. In: Max Planck Yearbook of United Nations Law, no. 14, 2010, p. 298.
7. Segall A. Economic sanctions: legal and policy constraints. În: International Review of the Red Cross, no. 836, vol. 81, 1999, p. 763-784.
8. Herranz P. The Security Council and the Legitimacy of the Use of Force: Legal, Normative and Social Pérez Aspects. Barcelona: Institut Català Internacional per la Pau Publications, 2010, p. 14-15.
9. Rezoluția Consiliului de Securitate al ONU nr. 660 (1990) din 06.08.1990. În: [www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/660\(1990\)](http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/660(1990)) (accesat la 05.05.2020).
10. Rezoluția Adunării Generale a ONU nr. 3314 (1974) din 14.12.1974. În: [www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/3314\(XXIX\)](http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/3314(XXIX)) (accesat la 05.05.2020).
11. Blokker N. Is the Authorisation Authorised? Powers and Practice of the UN Security Council to Authorise the Use of Force by Coalitions of the Able and Willing. In: European Journal of International Law, vol. 11, no. 3, 2000, p. 544.
12. Patry J.-J., Nations Unies et stabilité: transformer les conflits armés. În: www.frstrategie.org/barreFRS/publications/notes/2007/20070916.pdf (accesat la 05.05.2020).
13. Almqvist J. A Critical Review of the Relationship between the UN Security Council and International Criminal Jurisdictions in the Light of the Principle of Judicial Independence. În: www.uam.es/proyectosinv/glg/s_publicaciones/pdf/jessica_isa11.pdf (accesat la 05.05.2020).
14. Security Council President Statement of 31 January 1992 (3046th meeting). The responsibility of the Security Council in the maintenance of international peace and security. În: www.un.org/en/sc/repertoire/89-92/Chapter%208/GENERAL%20ISSUES/Item%2028_SC%20respons%20in%20maint%20IPS.pdf (accesat la 05.05.2020).
15. Калядин А. Н. Совет Безопасности ООН и функции контроля над вооружениями. В: Пути к миру и безопасности, № 2(45), 2013, с. 19.
16. Rezoluția Consiliului de Securitate al ONU nr. 1695 (2006) din 15.07.2006. În: [www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1695\(2006\)](http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1695(2006)) (accesat la 10.05.2020).
17. Rezoluția Consiliului de Securitate al ONU nr. 1737 (2006) din 23.12.2006. În: [http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1737\(2006\)](http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1737(2006)) (accesat la 10.05.2020).
18. Johnstone I. Security Council Deliberations: The Power of the Better Argument. In: European Journal of International Law, vol. 14, no. 3, 2003, p. 456.
19. Okhovat S. The United Nations Security Council: Its Veto Power and Its Reform. Sydney: The Centre for Peace and Conflict Studies Publication, 2012, p. 3.

20. Freudenschub H. Between Unilateralism and Collective Security: Authorizations of the Use of Force by the UN Security Council. În: European Journal of International Law, vol 5, 1994, p. 530.

Prezentat: 18 mai 2020.

E-mail: liana.manciu@yahoo.ro